

4. Matritsalarini iqtisodda qo‘llash. Matritsalar iqtisodiy modellashtirish, investitsiya tahlili, bozor muvozanatini aniqlash, ishlab chiqarish resurslarini taqsimlash kabi sohalarida ishlatiladi. Masalan, “Leontyev modeli” iqtisodiy tarmoqlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni matritsalar orqali ifodalaydi.

Xulosa: Maqolada ko‘rib chiqilganidek, matritsalar nafaqat nazariy matematikaning, balki raqamli texnologiyalar va iqtisodiyotning ham ajralmas qismidir. Zamonaviy texnologiyalar, xususan Python va MATLAB dasturlari yordamida matritsalar bilan ishlash jarayonini soddalashtirish, avtomatlashtirish va aniq natijalarga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Strang. Introduction to Linear Algebra. MIT Press, 2016.
2. Gilbert Strang, Linear Algebra and Its Applications, Cengage Learning, 2019.
3. T. Xolmatov, Chiziqli algebra asoslari, Toshkent, 2020.
4. MATLAB Documentation – <https://www.mathworks.com/help/matlab>
5. Python NumPy Library Guide – <https://numpy.org/doc>

**ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ БЫСТРОГО УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ:
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ.**

Surojiddin Pardabayev, Lola Xasanova,

University of Management and future Technologies,
spardaboyev2148084@mail.ru , lola.khasanova.93@mail.ru

Tel: +998950030465

Аннотация: В данной статье рассматривается альтернативный способ умножения чисел, основанный на графическом представлении множителей и анализе точек пересечения геометрических прямых. Метод заключается в вертикальном изображении одного множителя и горизонтальном изображении другого, что приводит к образованию пересечений, количественные характеристики которых соответствуют разрядам произведения.

Ключевые слова: методы, система, прямые, столбцы, пересечения.

**SONLARNI TEZ KO‘PAYTIRISHNING SAMARALI ALGORITMLARI:
USULLAR VA OPTIMALLASHTIRISH YONDASHUVLARI TAHLILI.**

Surojiddin Pardabayev, Lola Xasanova,

University of Management and future Technologies,
spardaboyev2148084@mail.ru , lola.khasanova.93@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada sonlarni ko‘paytirishning muqobil usuli ko‘rib chiqiladi. Ushbu usul ko‘paytuvchilarning grafik tasviri va geometrik chiziqlarning kesishish nuqtalarini tahlil qilishga asoslanadi. Metodning mohiyati shundan iboratki, birinchi ko‘paytuvchi vertikal, ikkinchisi esa gorizontal holatda tasvirlanadi va buning natijasida hosil bo‘lgan kesishish nuqtalarining soni ko‘paytmaning raqamli razryadlariga mos keladi.

Kalit so‘zlar: usullar, tizim, chiziqlar, ustunlar, kesishish nuqtalari.

EFFICIENT ALGORITHMS FOR FAST MULTIPLICATION OF NUMBERS: ANALYSIS OF METHODS AND OPTIMIZATION APPROACHES.

Surojiddin Pardabayev, Lola Xasanova,
University of Management and future Technologies,
spardaboyev2148084@mail.ru , lola.khasanova.93@mail.ru
Tel: +998950030465

Abstract: This article examines an alternative method of number multiplication based on the graphical representation of factors and the analysis of intersection points of geometric lines. The method consists in depicting one factor vertically and the other horizontally, resulting in intersections whose quantitative characteristics correspond to the digits of the product.

Keywords: methods, system, lines, columns, intersections.

Введение. Классические методы умножения, такие как столбцовое умножение или применение свойств десятичной системы, являются наиболее распространенными, однако альтернативные визуальные подходы могут упростить процесс понимания и вычисления. В данной работе представлен графический метод, который позволяет вычислять произведение чисел на основе анализа точек пересечения прямых.

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 41 \\ \hline + 32 \\ 128 \\ \hline 1312 \end{array}$$

1)

$$\begin{array}{r} 322 \\ \times 431 \\ \hline + 322 \\ + 966 \\ + 1288 \\ \hline 138582 \end{array}$$

2)

1) Умножение многозначных чисел в столбик является стандартным арифметическим методом, используемым в математических вычислениях. Данный метод позволяет разбить сложное вычисление на последовательные этапы, обеспечивая точный результат. В данной статье рассмотрим процесс умножения чисел 322 и 431, используя традиционный алгоритм столбиком.

Процесс умножения столбиком основан на разложении одного из множителей на разряды. Рассмотрим произведение: $322 \cdot 431$

Шаг 1: Умножаем 322 на 1 (последняя цифра в числе 431): $322 \cdot 1 = 322$

Шаг 2: Умножение на десятки Следующая цифра — 3 (десятки).

Шаг 3: Умножаем 322 на 30 и записываем результат со сдвигом на одну позицию влево: $322 \cdot 30 = 9660$

Третья цифра — 4 (сотни). Умножаем 322 на 400 и записываем результат со сдвигом на две позиции влево: $322 \cdot 400 = 128800$

Складываем полученные числа: $322 + 9660 + 128800 = 138782$

Таким образом, результат произведения чисел 322 и 431 составляет **138782**.

Этот метод позволяет вычислять произведения больших чисел путем

одну позицию влево
Складываем полученные числа: $32 + 128 = 1312$

Таким образом, результат произведения чисел 32 и 41 составляет **1312**. Этот метод позволяет вычислять произведения больших чисел путем поэтапного разложения одного из множителей и последовательного сложения частичных произведений.

Этот метод умножения позволяет эффективно и с минимальным количеством ошибок выполнять операции умножения чисел. Для выполнения операции умножения первое множимое записывается вертикально, а множитель — горизонтально. Такое расположение чисел образует геометрическую фигуру, в которой возникают пересечения. Используя эти пересечения, можно вычислить результат умножения.

Рассмотрим два числа: 322 (размещаем вертикально) и 431 (размещаем горизонтально). Каждый разряд числа представлен группой линий, где сотни, десятки и единицы обозначаются соответствующим числом параллельных линий. Например, число 322 представляется тремя, двумя и двумя вертикальными линиями, а число 431 — четырьмя, тремя и одной горизонтальной линией. При наложении данных множеств линий образуются точки пересечения, которые группируются в зависимости от их расположения относительно разрядов. Подсчет точек в каждой области дает соответствующие значения разрядов произведения. Линии первого множителя пересекаются с линиями второго множителя, создавая определенное количество точек пересечения.

- Начинаем подсчет точек пересечения с правого нижнего угла, который соответствует единичному разряду.
 - Следующий сегмент точек соответствует разряду десятков.
 - Далее рассматриваются сотни, тысячи и более высокие разряды.
 - Каждое количество точек умножается на соответствующую степень 10 (1, 10, 100 и т. д.), затем полученные значения суммируются.
 - Если в каком-либо разряде число точек превышает 9, производится перенос в следующий разряд.
- Рассмотрим произведение 322×431 .
- Пересечения в области единиц дают количество, соответствующее умножению единиц обоих чисел.

поэтапного разложения одного из множителей и последовательного сложения частичных произведений.

2) Процесс умножения столбиком основан на разложении одного из множителей на разряды. Рассмотрим произведение: $32 * 41$

Шаг 1: Умножаем 32 на 1 (последняя цифра в числе 41): $32 * 1 = 32$

Шаг 2: Умножение на десятки
Следующая цифра — 4 (десятки): $32 * 4 = 128$ записываем результат со сдвигом на

- Пересечения в области десятков представляют сумму произведений единиц одного числа и десятков другого.
 - Аналогично формируются сотни, тысячи и более высокие разряды.
 - В конечном итоге все частичные суммы складываются, формируя окончательный результат.

Алгоритм следующий:

- Начинаем с подсчета точек в начиная с правого нижнего угла (области единиц).
- Затем вычисляются пересечения для разряда десятков.
- Далее — для сотен.
- После подсчета точек в каждом разряде, их умножают на соответствующие степени десяти (1, 10, 100 и т. д.), после чего все полученные суммы складываются.
- Если в каком-либо разряде точек больше 9, осуществляется перенос в следующий разряд.

Пример для 13×22 :

- Пересечения в области единиц дают произведение единиц обоих чисел.
- В области десятков подсчитываются пересечения, соответствующие произведению единиц одного числа и десятков другого.
- Аналогично вычисляются сотни, тысячи и другие разряды.
- В конце все частичные суммы суммируются, давая итоговое произведение.

Литература.

1. “Qiziqarli matematika” Я. И. Перельман 2016г.
2. “Курс математического анализа” Л. И. Камынин 2001г .
3. “Курс математического анализа” I том , К. А. Бохан 1 1972г.
4. “Дифференциальное и интегральное исчисления” Н. С. Пискунов 1989г .
5. “Дифференциальное и интегральное исчисления” Г.М. Фихтенгольц 1992г.
6. “Основы гладкого анализа в многомерных пространствах” Ю. Г. Решетняк 2000г .
7. “Математический анализ” В. А. Зорин 2012г.
8. “Математический анализ. Углубленный курс” А. А. Никитин 2018г.
9. “Математический анализ” Л. Д. Кудрявцев 1981г.
10. «Глубокое изучение курса алгебры и математического анализа» Галицкий М.А. 1995г.

МАТЕМАТИКА KURSIDA GEOMETRIK MASALALARNI ALGEBRAIK USULIDAN FOYDALANIB YECHISH

Akmalov A.A. – Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası professor v.b.

Raximova B.O.- Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada matematika kursida geometrik masalalarni algebraik usulidan foydalanib yechish ahamiyati, fan mazmunini o‘qitish jarayonida geometrik masalalarni algebraik usulidan foydalanib yechish orqali matematika ta’limida o‘quvchilarda masalalar yechish ko‘nikmalarini shakllantirish